

Економіка

УДК 65.012.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227040>

Методико-прикладні положення формування фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону

Бойко Руслан Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет, Україна, 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, rboy@ukr.net, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4044-0217>

Прийнято: 18.03.2025 | Опубліковано: 29.03.2025

Анотація. Дослідження присвячене подальшому розвитку теоретико-методичних і прикладних засад у сфері формування та реалізації регіональної інвестиційної політики. Метою дослідження є узагальнення методико-прикладних положень формування фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону. У ході дослідження використано наступні методи наукового аналізу: узагальнення – для обґрунтування складу та визначення концептуальних положень елементів фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону, аналізу і синтезу – для забезпечення системного підходу при ідентифікації, визначенні типологічних ознак та завдань регіональної політики формування і реалізації фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону, стратегічного менеджменту – для визначення інструментів і засобів у межах регіональної інвестиційної політики. Визначено принципові характеристики векторів фінансово-інвестиційного

механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону – фінансового, інвестиційного, соціального та економічного. Визначено структуру та склад елементів фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону. Визначено інструментарій фінансового та інвестиційного блоків механізму, а також принципи, функції, методи, інструменти й провідні складові забезпечення механізму, застосування яких дозволяє досягти його мети і завдань, включно з ініціюванням і втіленням в життя послідовних реформувань в регіональній соціально-економічній системі. Зроблено висновок, що метою формування і реалізації фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону є створення системи доступного диверсифікованого інвестиційного і фінансового забезпечення збалансованого соціального (орієнтованого на збереження людського потенціалу) та економічного (зміцнення конкурентоспроможності і активізація процесів місцевого поступу) розвитку регіону на всіх рівнях управління.

Ключові слова: *регіональний розвиток, інвестиції, інвестиційна політика, фінансове забезпечення, збалансований розвиток.*

Methodological and applied provisions for the formation of a financial and investment mechanism to ensure the socio-economic stability of the region

Boiko Ruslan

PhD of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Control, Analysis and Taxation, Lviv University of Trade and Economics, Ukraine, 79005, Lviv, Tugan-Baranovsky St., 10, rboy@ukr.net, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4044-0217>

Abstract. *The research is devoted to the further development of theoretical, methodological and applied principles in the field of formation and implementation of*

regional investment policy. The purpose of the research is to generalize methodological and applied provisions for the formation of a financial and investment mechanism to ensure the socio-economic stability of the region. The following methods of scientific analysis were used in the study: generalization - to substantiate the composition and determine the conceptual provisions of the elements of the financial and investment mechanism for ensuring the socio-economic sustainability of the region, analysis and synthesis - to ensure a systematic approach in identifying, defining typological features and tasks of regional policy, forming and implementing a financial and investment mechanism to ensure the socio-economic stability of the region, strategic management - to determine tools and means within the framework of regional investment policy. The principal characteristics of the vectors of the financial and investment mechanism for ensuring the socio-economic stability of the region - financial, investment, social and economic - have been determined. The structure and composition of the elements of the financial and investment mechanism for ensuring the socio-economic sustainability of the region have been determined. The tools of the financial and investment blocks of the mechanism have been determined, as well as the principles, functions, methods, tools and leading components of the mechanism, the application of which allows achieving its goals and objectives, including the initiation and implementation of consistent reforms in the regional socio-economic system. It was concluded that the purpose of forming and implementing a financial and investment mechanism to ensure the socio-economic stability of the region is to create a system of affordable diversified investment and financial support for balanced social (oriented to preserve human potential) and economic (strengthening competitiveness and activating local progress processes) development of the region at all levels of government.

Keywords: *regional development, investments, investment policy, financial support, balanced development.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими

науковими чи практичними завданнями. Як відомо, інвестиційна політика стосується дій органів державної влади та місцевого самоврядування, інших суб'єктів, залучених до її формування і реалізації, які спрямовуються на формування середовища в якому потреби населення і суб'єктів господарювання в інвестиційних ресурсах (сторона попиту) в належній мірі задовольняються з боку інвесторів, суб'єктів фінансово-кредитного сектора, державних чи місцевих органів влади, міжнародних фінансових організацій, зарубіжних партнерів, фізичних та юридичних осіб. Позаяк, якісна регіональна інвестиційна політика не тільки про це, але й про реалізацію значно ширшого спектру функцій і завдань в системі регіонального й місцевого соціально-економічного поступу.

Такий висновок робимо, виходячи з того, що капітальні інвестиції це передусім, вкладення у бізнес-проекти, орієнтовані на розширення й модернізацію виробничих потужностей, будівництво нових об'єктів і створення нових підприємств в реальному секторі економіки. Однак, підприємницький сектор потребує інвестицій й для інших вельми значимих потреб, як от – створення та апробація нових прогресивних технологій, реалізація інвестиційно-інноваційних проектів, цифровізація внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів, масштабування ІКТ-технологій, розвиток інтелектуально-кадрового потенціалу і т. д. Зі свого боку, регіональні органи влади зацікавлені у внеску капітальних інвестицій в зміцнення конкурентоспроможності та поступ стратегічних і пріоритетних видів економічної діяльності, відбудову підприємств та їх інфраструктури, які постраждали в підсумку воєнних дій, реалізацію проектів, які інтенсифікують процеси й зближують (у т. ч. в межах транспортних, логістичних, виробничих, фінансових систем тощо) економіки західних областей України та регіонів ЄС, розвиток малого і середнього підприємництва і т. д. Це так звана економічна сторона ефективної інвестиційної політики.

Але й не менш актуальним (особливо в світлі гарантування належної якості життя населення) є й соціальний вектор інвестування, коли об'єктом інвестицій виступає людина, а інвестиції потрібні для забезпечення населення житлом,

освітніми послугами, товарами інвестиційного призначення. Власне, розвиток і модернізація соціальної інфраструктури (заклади освіти, науки, медицини, критична інфраструктура й об'єкти житлово-комунального господарства, інфраструктура населених пунктів) більшою мірою відбуваються за рахунок інструментарію публічного інвестування. Інвестиційні проєкти зі соціальними складовими їх ефективності дозволяють інтенсифікувати місцевий соціально-економічний розвиток, процеси подолання депресивності віддалених населених пунктів і громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепційні, а також теоретико-методичні й прикладні положення регіональної інвестиційної політики викладені в результатах досліджень таких науковців, як Бойко Р. В. [1,с.10-12], Залунін В. Ф., Левчинський Д. Л. [2,с.31–35], Ковтун Н. [3,с.25-29], Криклива М. О. [4,с.216-218], Мороз О. С. [5,с.46-50], Нестерова С. В. [6,с.1105-1110], Різник Д. В. [7,с.2524-2572], Стецюк П. А., Корсаков Д. О. [8,с.14-21], Уразалієв Р. М., Васильців [9,с.153-158], Хопчан В. М. [10], Марценюк Р., Процикевич А. [11,с.390], Дмитрик О., Мульска О., Лупак Р., Куницька-Іляш М., Дубина М. [12,с.301-316], Мізюк Б., Зайченко В. [13,с.70–88], Руцишин Н., Нікольчук Ю., Руцишин М. [14,с.193-208], Штець Т. [15,с.14-19], Васильців Т., Лупак Р. [16,с.52-60] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, специфіка складного середовища повномасштабної війни обумовлює потребу в обґрунтуванні принципово нових рішень в системі регіональної політики відносно формування та реалізації фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону. Зокрема, невирішеною частиною загальної наукової проблеми є відсутність узгодження в межах єдиного механізму регіональної політики стимулювання нарощення та системного підвищення ефективності інвестиційних процесів у регіоні наступних аспектів: з одного боку, фінансових, інвестиційних, соціальних та

економічних аспектів регіонального поступу, а, з іншого боку, – особливостей інвестиційної діяльності на всіх рівнях відносин (особи, домогосподарств, суб'єктів господарювання, кластерів, громад та регіональних органів влади).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є узагальнення методико-прикладних положень формування фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону.

Основними цілями дослідження є:

- визначити принципові характеристики векторів фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону – фінансового, інвестиційного, соціального та економічного;
- обґрунтувати склад і структуру елементів фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону;
- визначити інструментарій фінансового та інвестиційного блоків механізму, а також принципи, функції, методи, інструменти й провідні складові забезпечення механізму, застосування яких дозволяє досягти його мети і завдань.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Таким чином, узагальнюючи вище наведене, є підстави вести мову про актуальність формування та реалізації системної, комплексної і проактивної регіональної інвестиційної політики, яка базується на фінансово-інвестиційному механізмі забезпечення соціально-економічної стійкості регіону. Такий підхід, в тому числі, актуальний для підготовки до повоєнної відбудови України, адже стосується і економіки і соціальної сфери, орієнтується на відбудову і модернізацію соціальної та загальної інфраструктури, пришвидшення процесів європейської інтеграції країни та її регіонів (табл. 1).

Відтак, авторська позиція в тому, що в регіоні має бути сформованим та реалізуватися саме комплексний механізм (а не одна чи кілька програм соціально-економічного розвитку / інвестиційної підтримки, які стосуються

реалізації обмеженого числа інвестиційних проєктів, що, в дійсності, важливі для суспільного регіонального поступу, однак, по суті, мають або економічний або соціально-інфраструктурний характер), який враховує інтереси на всіх рівнях відносин – особи, домогосподарства, суб'єктів господарювання, інтегрованих структур, територіальних громад та регіону на загал і який буде функціонувати на постійних засадах, а не тільки для втілення в життя того, чи іншого проєкту.

Таблиця 1

Принципові характеристики фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону (авторська розробка)

Рівні відносин	Економічний аспект	Соціальний аспект
Особи	✓ капітал, необхідний для професійного зростання і розвитку	✎ інвестиції необхідні для розвитку людського потенціалу
Домогосподарств	✓ інвестиції в житлові умови, придбання товарів строкового використання, започаткування мікро-та малого бізнесу	✎ материнський капітал, інвестиції в проєкти підтримки молодих сімей, неповних сімей, дистантних сімей, соціально вразливих родин
Суб'єктів господарювання	✓ вкладення в модернізацію техніко-технологічної бази та приріст виробничих потужностей, нематеріальні активи	✎ ресурси, необхідні для реалізації інвестиційних проєктів у сфері соціальної відповідальності бізнесу
Кластерів	✓ інвестиції в розвиток площадок співпраці, поширення практик міжфункціональної і міжгалузевої співпраці	✎ інвестиції в створення нових робочих місць, у т. ч. у позавиробничій та обслуговуючій сферах на менш економічно розвинених територіях
Громад	✓ інвестиції в розвиток виробничої і торговельно-логістичної інфраструктури, індустріальних парків, промислово-виробничих зон тощо	✎ строкові вкладення в модернізацію і розвиток соціальної інфраструктури, будівництво соціального житла, зокрема для ВПО, ветеранів війни
Регіону	✓ капітальні вкладення у зміцнення технологічної конкурентоспроможності регіональної економіки, розвиток її стратегічних галузей	✎ інвестиції в сталий розвиток територій і громад, модернізацію загальної та становлення смарт-інфраструктури
	Фінансовий аспект	Інвестиційний аспект
Особи	& доступні кошти для споживчого строкового кредитування	£ особистий капітал, ресурси елементів кредитної системи
Домогосподарств	& формування «подушки» фінансової безпеки	£ заощадження, міграційний та інший капітал, позикові ресурси
Суб'єктів господарювання	& обіговий капітал, страхові та резервні фонди, ресурси для підтримання фінансової стійкості	£ приватні капіталовкладення, внутрішні та зовнішні фінансові інвестиції в розширене відтворення бізнесу
Кластерів	& вільні фінансові ресурси активи,	£ венчурні інвестиції у становлення багато-

	які інвестуються в організацію та менеджмент процесів	функціональних виробництв зі залученням ІКТ, інновацій та прогресивних технологій
Громад	& кошти для організації бюджетних грантів зі фінансування значимих суспільних проєктів	£ публічно-приватні інвестиції у здійснення твердих і м'яких проєктів розвитку інфраструктури місцевого соціально-економічного поступу
Регіону	& система фондів фінансування проєктів, покликаних генерувати та підтримувати структурні зміни і реформи	£ ресурси ДФРР, державного бюджету, кошти на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону

Варто вказати й на те, що кожен зі чотирьох блоків механізму матиме властиву йому мету, коли головне завдання фінансової підсистеми – в акумулюванні й раціональному використанні фінансових та прирівняних до них ресурсів заради підтримки належного рівня поточної стійкості системи в цілому і її елементів зокрема. Тут йдеться про купівельну спроможність населення, доходи і витрати домогосподарств, гарантування ліквідності та платоспроможності підприємств і організацій, в повному обсязі та своєчасне виконання бюджетних розписів громад і формування доходів та здійснення видатків з обласного бюджету. Тільки так можна стверджувати про належний рівень резистентності і резильєнтності регіону до сучасних викликів війни та обумовленої ними критично гострої соціально-економічної нестабільності.

Метою інвестиційного блоку механізму слугує покращення пропозиції інвестиційних ресурсів (і за джерелами, і за обсягами, і за строками залучення), зростання рівня їх доступності для всіх стейкхолдерів заради використання цього ресурсу на цілі створення передумов для розвитку і розширеного відтворення на всіх рівнях відносин. Особливо слід наголосити на важливості зміни підходу в регіональній політиці з того, що інвестиції потрібні не тільки бізнесу та для реалізації інфраструктурних проєктів, але й для населення, домогосподарств, розбудови виробничо-господарської і коопераційної інфраструктури, населених пунктів і громад.

Відповідно, економічний блок має в своїй етимології розвиток через конкурентоспроможність, яка досягається шляхом масштабування діяльності (приріст виробничих потужностей, розширення мережі об'єктів торгівлі і послуг,

елементів системи соціальних та публічних послуг населенню і суб'єктам господарювання тощо), створення і впровадження інновацій та передових технологій, модернізацію загальної і соціальної інфраструктури регіону, його територій та громад, особливо в світлі поширення смарт-технологій і смарт-інфраструктури (що забезпечує кращу якість життя, відповідно, конкурентоспроможність регіону).

Своєю чергою, соціальна підсистема проєктованого механізму розрахована на спрямування фінансового й інвестиційного ресурсу на збереження людського потенціалу регіону та його територій. І мова тут йде не з позиції заробітку, доходів чи купівельної спроможності населення, як в іншому світлі, а саме з позиції належного рівня забезпеченості населення, домогосподарств, бізнесу, органів місцевого самоврядування і державного управління коштами й іншими ресурсами, які спрямовуються в заходи і проєкти (точніше – інвестиції) у сферах розвитку людського потенціалу, зокрема соціодемографічного (народжуваність, тривалість життя, стан здоров'я, рівень і якість освіти), соціоекономічного (доходи і витрати населення, соціальна рівність, зайнятість та умови праці); діяльнісного (наукова й інноваційна активність, творчість та міра її реалізації), соціокультурного (культура, традиції, ціннісні настанови та особливості менталітету населення тощо).

На переконання автора, тільки таке системне бачення здатне забезпечити безпосередньо збалансований розвиток регіону, а також досягнення належного рівня його поточної і стратегічної стійкості, в основі якої – інвестиційні процеси та якісна і спроможна регіональна інвестиційна політика.

Відтак, принциповими характеристиками економічного аспекту досліджуваного механізму слугують: зорієнтування інвестиційного середовища регіону і його територій на доступність інвестицій в частині уможливлення професійного розвитку населення, придбання домогосподарствами житла та товарів інвестиційного призначення і навіть започаткування власної справи, відновлення й осучаснення матеріально-технічної та техніко-технологічної бази

виробництва, розвитку виробничої, торговельно-логістичної, соціальної та загальної інфраструктури територій і громад.

Концептуальними положеннями соціальної сторони регіональної інвестиційної політики стають інвестиції в розвиток людського капіталу та потенціалу, підтримку і допомогу соціально вразливим категоріям населення, молоді, сім'ям і, що особливо актуально в середовищі війни, – демобілізованим особам, інвалідам, ветеранам війни, капіталовкладення у проєкти функціонування соціально відповідального бізнесу, інвестиції в створення нових робочих місць і зростання менш економічно розвинених територій, віддалених, гірських громад, в модернізацію та розвиток соціальної інфраструктури, соціального житла, зокрема для ВПО, у проєкти зі сталого розвитку.

За пропонованого бачення формування й реалізації фінансово-інвестиційного механізму регіональної інвестиційної політики принциповими рішеннями в частині його фінансового блоку стають: доступне споживче кредитування населення і домогосподарств, створення умов для заощаджень і формування т. зв. фінансової «подушки» безпеки, заходи з покращення фінансового стану, стійкості і ліквідності підприємств та фінансово-економічної стабільності локальних інтегрованих структур, кошти, достатні для своєчасного і в повному обсязі покриття видатків місцевих бюджетів.

Врешті-решт безпосередньо інвестиційний ресурс – це, беззаперечно, капіталовкладення бізнесу й органів місцевого самоврядування, публічні та публічно-приватні інвестиції, ресурси населення і домогосподарств, які в розвинених економічних системах слугують не менш актуальним джерелом формування інвестиційного капіталу, що спрямовується на проєкти регіонального соціально-економічного розвитку.

Відтак, метою фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону видається доцільним визначити формування системи доступного і одночасно диверсифікованого фінансово-інвестиційного ресурсу соціально-економічного поступу регіону на всіх рівнях

управління. Аспекти доступності і диверсифікованості обумовлюють роботу регіональних органів влади над покращенням якості функціонування практичного всього спектру інструментарію у межах фінансового та інвестиційного блоку політики. При тому, повноцінний механізм дозволяє зрозуміти не тільки мету і цільові орієнтири, систему застосовуваних інструментів, але й визначати об'єкти і суб'єктів політики, кристалізувати так званий управлінський блок, що складається з проєктованих етапів змін і зрушень, принципів, функцій, методів управління, інструментів реалізації політики, а також системи інституційного, ресурсного та іншого забезпечення.

Наступний етап розвитку фінансово-інвестиційного механізму стосується модернізації елементів інвестиційної та фінансово-кредитної інфраструктури. Цьому аспекту варто приділити особливу увагу в межах регіональної інвестиційної політики, адже саме інвестиційна інфраструктура покликана наближувати й узгоджувати інтереси інвесторів та реципієнтів інвестицій, відповідно сприяти задоволенню фінансово-економічних інтересів і перших і других. При тому мова головно йде про цифрову інвестиційну інфраструктуру (інвестиційні майданчики та площадки), а також діджитал інвестиційні паспорти громад. Крім того, великою проблемою інвестування, у тому числі в тилкових регіонах України, на території якої йде повномасштабна війна, залишаються високі ризики на загал та безпосередньо воєнні ризики. Відтак, слід розвивати інфраструктуру страхування інвестиційних загроз, створювати і розвивати елементи убезпечення інвестицій, гарантування економічної безпеки інвестиційних процесів. Світовий досвід у вирішенні цього завдання тісно корелює зі створенням спеціалізованих фінансово-інвестиційних центрів, у т. ч. зі залученням міжнародного капіталу, зі завданнями допомоги інвесторам і сприяння в інвестиціях, однак з чи не найбільш важливою роллю в плані гарантування захисту інвестицій для інвесторів. Крім того, на сьогодні ринок інвестиційного капіталу як в Україні загалом, так і у Львівській області зокрема залишається в значній мірі тінізованим і не прозорим. Відтак, збільшення

чисельності та масштабування діяльності інвестиційних фондів дозволяє в значній мірі легалізувати цей ринок, чітко окреслити обсяги доступного внутрішнього (відносно регіону) інвестиційного капіталу, підвищити рівень прозорості відносин між інвесторами і суб'єктами, які реалізують інвестиційні проєкти. Врешті-решт, важливо розвивати й елементи інфраструктури, які дозволяють залучати інвестиційний ресурс місцевого населення, у т. ч. міграційний капітал. Знову ж таки йдеться про інвестиційні фонди, фонди фінансово-кредитної підтримки підприємництва, бізнес-інкубатори тощо.

Що стосується спеціалізованої інфраструктури, покликаної забезпечити залучення інвестицій в цілях місцевого економічного, а в підсумку й соціального, розвитку, то тут регіональним органам влади доцільно скористатися зарубіжним досвідом в цій сфері та напрацьовувати і впроваджувати рішення, орієнтовані на створення і масштабування зон вільної торгівлі (на території яких діє безмитний режим, надаються послуги складування та подальшого розподілу продукції), експортно-промислових зон (зі привабливим регуляторним режимом інвестування, виробництва й експорту продукції), багатофункціональних інвестиційних зон (зі сприятливими економічними та інвестиційними умовами для пріоритетних видів економічної діяльності), індустріальних парків та/чи зон (як площадок, на яких локалізуються підприємства стратегічних видів економічної діяльності, особливо високо інноваційно та технологічно активних, відповідно залучаються і розподіляються інвестиційні ресурси як суб'єктів – учасників, так і інших зацікавлених сторін), зв'язаних зон (територій з концентрацією об'єктів транспорту і логістики з пільговим податковим режимом), спеціалізованих зон (для створення і залучення інвестицій у наукові й технологічні парки, науково-дослідні та конструкторські бюро, площадки апробації інновацій і т. д.), еко-індустріальних зон / парків (у цілях залучення капіталовкладень в проєкти зеленої економіки, альтернативної енергетики, енергоефективності тощо).

Наступний крок стосується формування інтегрованого інвестиційного

клімату. Йдеться про інвестиційне середовище, яке характеризується стабільним і розвиненим політико-інституційним кліматом, повноцінним фінансово-економічним середовищем, розвиненим виробничо-ресурсним сектором, високим рівнем інноваційно-технологічної активності та впровадження результатів досліджень і розробок у реальному секторі економіки, сформованим транспортно-логістичним сектором (і що особливо важливо безпосередньо для Львівської області – його інтегрованість у транспортно-логістичну систему ЄС), гарним соціокультурним середовищем (адже від цього залежить збереженість, стабільність та якість людського, а звідси, і трудового потенціалу).

Відтак, формування такого середовища потребує реалізації комплексу заходів регіональної політики у кожній зі визначених сфер. Утім, для цього є гарна ініціатива у вигляді зміщення акцентів під час стратегічного планування (стратегія соціально-економічного розвитку Львівської області) та програмування регіональної політики (програма соціально-економічного розвитку регіону), коли формування інтегрованого інвестиційного клімату визначається як оперативна ціль регіональної політики. Відтак, у відповідності до неї підбираються механізми та інструменти її досягнення, зокрема в різних царинах суспільного життя і напрямках їх регулювання.

Висновки. Встановлено, що стратегічні орієнтири регіональної інвестиційної політики виходять за межі збільшення обсягів і досягнення високого рівня віддачі капітальних вкладень. Системний підхід в цій сфері, включно з врахуванням об'єктивно існуючої потреби в залученні й спрямуванні інвестицій на повоєнну відбудову країни і її економіки, соціально-економічних систем регіонів та громад, потребує досягнення значимих не тільки економічних, але й соціальних результатів, створення достатнього для таких цілей стратегічного інвестиційного, але й поточного фінансового ресурсу. Таким чином, доведено актуальність, а також визначено структуру елементів формування й реалізації фінансово-інвестиційного механізму забезпечення соціально-економічної стійкості регіону, метою якого є створення системи

доступного диверсифікованого інвестиційного і фінансового забезпечення збалансованого соціального (орієнтованого на збереження людського потенціалу) та економічного (зміцнення конкурентоспроможності і активізація процесів місцевого поступу) розвитку регіону на всіх рівнях управління.

Подальші наукові дослідження в цій сфері мають стосуватися економіко-математичної апробації впливу регіональної інвестиційної політики на інвестиційну активність в регіоні.

Список використаних джерел

1. Бойко Р. В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04/ Львів, 2005. 19 с.

2. Залунін В. Ф., Левчинський Д. Л. Теоретичні і методичні основи управління інвестиційним процесом у будівництві. *Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка*. 2013. Вип. 3(40). С. 31–35.

3. Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка*. 2008. № 101. С. 25-29.

4. Криклива М. О. Методи оцінки ефективності інвестицій в сучасних умовах ведення бізнесу. *Молодий вчений*. 2019. № 1 (65). С. 216-218.

5. Мороз О. С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. *Економічний простір*. 2020. № 154. С. 46-50.

6. Нестерова С. В. Методи оцінки ефективності інвестицій: сутність та характеристики. *Економіка і суспільство*. 2018. № 19. С. 1105-1110.

7. Різник Д. В. Інвестиційна діяльність в Україні після повномасштабного вторгнення в Україну. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. С. 2524-2572.

8. Стецюк П. А., Корсаков Д. О. Методичні особливості аналізу альтернативних інвестиційних проектів. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2019.

№ 4 (30). С. 14-21.

9. Уразалієв Р. М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21 (2). С. 153-158.

10. Хопчан В. М. Проблема методології аналізу інвестиційних рішень та визначення критеріїв ефективності інвестицій. *Ефективна економіка*. 2017. № 12. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6002>.

11. Boiko R., Martsenyuk R., Protsykevych A. Assessment of the investment environment of the region and policy instruments for the implementation of its investment potential in wartime. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2024. № 10, 5. P. 390.

12. Dmytryk O., Vasylytsiv T., Mulska O., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Dubyna M. Financial and economic security and development of priority sectors of the national economy ukraine: casual nexus empirical. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2024. № 4(57). P. 301-316.

13. Lupak R., Mizyuk B., Zaychenko V., Kunytska-Iliash M. Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. *Agricultural and Resource Economics*. 2022. № 8(1). P. 70–88.

14. Rushchyshyn N., Mulska O., Nikolchuk Yu., Rushchyshyn M. The impact of banking sector development on economic growth: Comparative analysis of Ukraine and some EU countries. *Investment Management and Financial Innovations*. 2021. № 18(2). P. 193-208.

15. Shtets T., Lupak R. General aspects of state policy for the digital transformation of the national economy. *International Independent Scientific Journal*. 2020. Вип. 20-2. С. 14-19.

16. Vasylytsiv T. H., Lupak R. L. Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine. *АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ*. 2016. № 1. С. 52-60.